

doi: 10.5281/zenodo.3476464

**К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ НА НАЧАЛЬНЫХ
СИНТАКСИЧЕСКИХ ЭТАПАХ РЕЧЕВОГО ОНТОГЕНЕЗА**

Semantics of Utterances at the Beginning Stages of Speech Ontogenesis

Valeria Semushina

Ph.D in Philology, Assistant professor

Institute of Foreign Languages

haleria@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0003-2321-7352>

Abstract

The article is concerned with investigating the semantics of whole utterance and components of utterance at the stage of beginning free words combination (the stage of two-component utterances). In the work mother diary data and decoding of data of uncensored speech of Russian-speaking children are analyzed. Analysis allows to come to the conclusion, that semantics of utterances is confined: they convey the meaning of spatial, possessive and quantitative relations, quantitative and qualitative characteristics of objects and their actions, also combinations with negative component are possible. In research basic semantic-syntactic models which occur in child speech regularly and characterized by the permanence of semantic components, and also occasional combinations that cannot be referred to models are described. Thereafter multicomponent utterances appear on the base of two-component ones.

Key words: *semantics, two-component utterance, semantic-syntactic model, words combination, child language acquisition.*

**Вступление
Introduction**

Цель исследования – изучить семантику целостного высказывания на этапе начального свободного комбинирования и отдельных его компонентов, рассмотреть возможные семантические комбинации, характерные для рассматриваемого периода.

Становление языковой системы происходит в тесной связи с мыслительной, коммуникативной и предметно-практической деятельностью ребенка. На этапе двукомпонентных высказываний в речи ребенка, как

правило, фиксируются сведения о предметах, их отношениях и свойствах. Еще И.М. Сеченов (1947) обозначал «три элемента мысли», соотносимые с действительностью: предметы, признаки и отношения. Об этих трех элементах как об основе семантики говорят и лингвисты, заменяя наименование «предмет» на «вещь» во избежание терминологической путаницы, так как предметность в лингвистике – категория, характеризующая и «свойства в отвлечении от их носителя», и «действия и состояния в отвлечении от их производителя» (Богданов, 1977).

Организация исследования *Techniques of the Research*

Основным методом исследования является аналитико-описательный. Материалом для анализа служат дневниковые записи и расшифровки записей спонтанной речи 9 детей (Фонд данных детской речи при лаборатории детской речи, РГПУ им. А. И. Герцена), а также дневник сына А.Н. Гвоздева. Общее количество проанализированных высказываний – более 1000.

Осуждение и результаты исследования *Discussion and Results*

При языковой интерпретации ситуации объективной действительности семантические роли характеризуют предмет как носитель признака или как участника отношений.

Круг описываемых свойств и отношений исчислим: пространственные, количественные отношения, отношения принадлежности, качественные и процессуальные свойства. Доля высказываний, выражающих каждый из перечисленных выше типов отношений и свойств, в речи разных детей различна. Каждый тип свойств и отношений имеет ограниченный набор средств языкового выражения.

Анализ практического материала показал, что самый распространенный тип описываемых отношений – пространственные. Дети могут выразить взаимное расположение двух предметов, причем чаще всего одним из них является сам ребенок. В этом случае языковая оценка местоположения предмета происходит в соответствии с эгоцентрической стратегией «я и

предмет». Выделенные средства выражения пространственных отношений – местоименные наречия *здесь, тут, там* и местоимения-частицы *вот, вон* – позволяют охарактеризовать близость/дальность положения предмета относительно самого себя:

Ваня Я. (2.01.27) *Десь мама (здесь мама);*

Варя П. (1.6) *Вотана таники, оть батиньки (вот она, т. е. они штанишки, вот ботинки).*

Ребенок способен выразить и отношения статики / динамики (как правило, достигаемой динамики), нахождения одного предмета внутри другого, расположение одного предмета относительно другого по вертикальной оси сверху (выражение расположения в соответствии с другими параметрами действительности – большая редкость). В последних двух случаях взаимное положение двух предметов не зависит от положения тела ребенка. Наиболее характерными способами выражения пространственных отношений являются падежные формы, соответствующие предложно-падежным конструкциям с предлогами *на* и *в*, относительные (*наверху, наверх*) и оценочные (*рядом*) наречия (по классификации В.Г. Гака (2000)):

Лиза Е. (1.11.10) *Капаит ... а нагу (капает на ногу);*

Оля М. (1.08.30) *Осе кака (в носе кака, о козявках в носу);*

Лиза Е. (1.11.00) *Сия ... аиху (села наверху);*

Ваня Я. (2.01.28) *Баба яда (баба рядом).*

С усвоением пространственных отношений тесно связано усвоение отношений принадлежности (социальное пространство). Ребенок улавливает первоначально связь между предметом и человеком, постоянство их пространственного совмещения, а затем осознает принадлежность предмета лицу. Средства выражения пространственных отношений и отношений посессивности первоначально схожи – называние лица и предмета:

Оля М. (1.09.04) *Оли сюка, мамии сюка (Олина сумка, мамина сумка).*

Позже появляются падежные формы, соответствующие нормативному *у + Р.п.*, а также (у некоторых детей) притяжательные прилагательные и притяжательное местоимение *мой*:

Лиза Е. (1.11.00) *А батя ... камнати, камнати (у брата в комнате);*

Аня С. (1.09.26) *Мама мая, патка мая (мама моя, лопатка моя);*

Варя П. (1.7–1.8) *Папиня ибасика (папина рубашка).*

Ребенок осваивает одновременно и количественные отношения, и количественные свойства. Количественные отношения в предметной области имеют более разнообразные средства выражения (*много, мало*, числительные, называющие конкретное количество, наречие *ещё*), чем в области предикатов (*ещё*).

Женя Г. (1.10.10) *Бадя нёга (воды много)*.

(1.08.24) *Исё мака (ещё молока)*.

Ваня Я. (2.01.06)

– [Бабушка:] *Мы с тобой видели щенка, да?*

– [Ваня:] *Один.*

– [Бабушка:] *Да, один щенок.*

– [Ваня:] *Дее э-а (две нет)*.

Оля М. (1.09.05) (Оля принесла тряпку.) *Исё итру (ещё вытру)*.

Количественные свойства выражаются ограниченным набором языковых средств (*большой, маленький*), причем нередко наблюдается их смешение при характеристике размеров предмета.

Ваня Я. (2.01.27) Пытается провести машину в окошко; бабушка говорит, что окошки маленькие и машина не проедет. «*Маленький э-а (не маленькие)*».

Варя П. (1.5) *Басей (большой)*, в том числе в сочетаниях: «*камень басей*», «*мисенька басей*».

Обозначение качественных свойств предмета в речи часто определяется их прагматической ценностью, важностью ощущений, получаемых ребенком от предметов. Средства выражения качественных свойств предмета – прилагательные или их соответствия (при возможном отсутствии нормативного морфологического оформления). На этапе двукомпонентных высказываний ребенок способен характеризовать такие признаки предметов, как температура, цвет, обозначать свои ощущения от соприкосновения с предметом и оценивать свое эмоциональное отношение к предмету:

Ваня Я. (2.01.28) *Жёки бруу (желтая машина)*;

Оля М. (1.08.30) *Майка мока (майка мокрая)*;

Лиза Е. (1.10.27) *Тяпая ... адитька (теплая водичка)*;

Варя П. (1.03) *Папа хаёси (папа хороший)*;

Помимо описанных выше типов свойств и отношений, дети раннего возраста также обозначают в речи процессы, связанные с динамикой и статикой.

Динамические явления, выражаемые акциональными предикатами

1. Движение, направленное на перемещение в пространстве:

Варя П. (1.05) *Касяка едить, бабочка етить, асяка бизить (коляска едет, бабочка летит, лошадка бежит).*

2. Передача материальных объектов.

Эта семантическая группа ограничена несколькими словами, которые являются очень частотными и встречаются в речи всех детей:

Аня С. (1.07.18) *Дай бади! (дай воды).*

3. Физическая деятельность ребенка и взрослого человека (игровая, творческая, повседневная домашняя и т. д.):

Аня С. (1.03.23) *Дида бай (показывает на спящего деда);*

Рома Ф. (2.00.10) *Макаени сеу (макаронь съел);*

4. Психическая деятельность. В речи детей встречаются лексические единицы, которые характеризуют психическую деятельность – глаголы восприятия, желания, волеизъявления, эмоциональной оценки, мысли и т. д.:

Женя Г. (1.11.10) *Мамъц 'ку л 'юбл 'у (мамочку люблю);*

Аня С. (1.09.11) *Тяка бось (червяка боюсь).*

Статические явления, выражаемые неакциональными предикатами

В этой семантической группе наиболее распространенными являются глаголы со значением местонахождения, положения в пространстве:

Лиза Е. (1.10.06) *Какакитик... исит (колокольчик висит).*

Кроме свойств и отношений, указанных выше, двукомпонентное высказывание может иметь общую семантику отрицания.

Выражение отрицания возможно уже на дословесном этапе (жесты качания головой, разведение кистей рук в стороны), но и в период двукомпонентных высказываний оно отличается от принятого в нормативном («взрослом») языке.

При анализе речи англоязычных детей Л. Блум (Bloom, 1989) выявила три семантические разновидности «отрицательных» высказываний. Первая семантическая разновидность связана с выражением идеи несуществования или

отсутствия предмета. Констатация отсутствия показывает, что ребенок осознает постоянство существования предметов, скрытых или находящихся вне поля зрения. С выражением идеи отсутствия связано весьма распространенное употребление детьми слова из «языка нянь» *тютю* (*тютю* обозначает отсутствие предмета в поле видимости ребенка или его исчезновение из поля видимости):

Жени Г. (1.09.21) *Ас'ки т'ут'у (очки тю-тю).*

Вторая семантическая разновидность – отказ, нежелание выполнять какое-либо действие. Волеизъявление может касаться нежелаемого действия, потенциальным агенсом которого является сам ребенок или партнер по общению:

Оля М. (1.9) *Не фучай (не включай; о свете);*

Варя П. (1.5) *И хотет (Варя не хочет).*

Третья семантическая разновидность – опровержение некоторого факта. Данный тип отрицания отражает нереальность существования связей, обозначенных в утвердительном корреляте, соответствующем отрицательному предложению, т. е. некоторое положение дел в прошлом, настоящем или будущем оценивается как неверное:

Ваня (2.01.12) *Моко э-а (не мокро).*

Способы выражения идеи отрицания на этапе двукомпонентных высказываний не отличаются многообразием. Чаще всего ребенок использует один общий оператор, при этом отрицательный оператор у каждого ребенка свой.

На раннем синтаксическом этапе двукомпонентное высказывание, состоящее из двух свободно комбинируемых компонентов, в большинстве случаев представляет собой не хаотичное объединение слов, а уже структуру. Синтаксическая структура, представляющая собой комбинацию двух компонентов, каждый из которых обладает постоянной (агенса, действие, посессора, локатив и т. д.) семантикой, и имеющая регулярную реализацию в речи детей, является моделью.

Лиза Е. (1.10.11) *Тинит Изитьку (чинит Лизочку, имея в виду, что мама чинит Лизочкин браслет из фольги).*

(2.00.01) *Зиии а якаки (живые на окошке; о цветах).*

Приведенные высказывания являются примерами семантических комбинаций, но не моделей, так как сочетания компонентов с данной семантикой не имеют регулярной реализации в речи детей.

Порядок следования компонентов в высказываниях в большинстве случаев характеризуется постоянством.

Некоторые из моделей являются специфически детскими, характерными только для периода двукомпонентных высказываний (например, отрицательная модель). Другие модели в следующие периоды речевого развития объединяются по принципу «домино», давая начало трех-, четырехкомпонентным высказываниям (детские двукомпонентные модели являются как бы фрагментами взрослых многокомпонентных):

Аня С. (1.06.00) *Баба, дать!* (увидела у бабушки семечки);

(1.07.18) *Дай бади (воды)!;*

(1.09.24) *Дида, патку Ани дай (лопатку Ане дай);*

Закономерны для рассматриваемого этапа случаи, когда компонентом модели является одно и то же слово.

Выводы *Conclusions*

Количество семантических ролей на речевом этапе начального комбинирования ограничено: агенс, объект, пациенс, локатив, посессор. Некоторые средства языкового выражения не называют предмет, но характеризуют его свойства и отношения (действие, квалитатив, квантитатив, отрицание).

С учетом общей семантики высказывания можно выделить несколько семантических моделей:

- 1) локативная модель *ЛОКАТИВ + ОБЪЕКТ*;
- 2) акционально-локативная модель *ДЕЙСТВИЕ + ЛОКАТИВ*;
- 3) посессивная модель *ПОСЕССОР + ОБЪЕКТ*;
- 4) квантитативная модель *КВАНТИТАТИВ + ОБЪЕКТ*;
- 5) акционально-квантитативная модель *КВАНТИТАТИВ + ДЕЙСТВИЕ*;
- 6) квалитативная модель *КВАЛИТАТИВ + ОБЪЕКТ*;

7) акциональная модель, которая имеет несколько разновидностей: АГЕНС + ДЕЙСТВИЕ, ДЕЙСТВИЕ + ОБЪЕКТ, ДЕЙСТВИЕ + ПАЦИЕНС;

8) отрицательная модель $X + \text{ОТРИЦАНИЕ}$, где X может иметь любую семантику (действие, квалитатив, квантитатив, посессор и т. д.).

Представленные модели, комбинируясь между собой, дают начало трех-четырёхсловным высказываниям.

Литература References

- Богданов, В.В. (1977). *Семантико-синтаксическая организация предложения*. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та.
- Гак, В. Г. (2000). Пространство вне пространства. Н.Д. Арутюнова & И.Б. Левонтина (Ред.), *Логический анализ языка: Языки пространств* (с. 127–134). Москва: Языки русской культуры.
- Сеченов, И.М. (1947). Предметная мысль и действительность. *Избранные философские и психологические произведения* (с. 344–363). Москва: ОГИЗ.
- Сеченов, И.М. (1947). Элементы мысли. *Избранные философские и психологические произведения* (с. 398–537). Москва: ОГИЗ.
- Цейтлин, С.Н. (2002). Начальные комбинации синтаксем в речи ребенка. *Научные чтения – 2001: Материалы конф.* (г. Санкт-Петербург, 17–18 декабря 2001 г.): Приложение к журналу «Язык и речевая деятельность» (Т. 4, Ч. 1, с. 158–167). Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та.
- Bloom, L. (1989). *Language Development from Two to Three*. Cambridge: Cambridge University Press.